

BOLALAR UCHUN KUTUBXONA MEBELI DIZAYNI VA UNING KONSEPSIYASI.

Abdusalamova Shahida Kamiljanovna

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Sanoat dizayni kafedrasida katta o'qituvchisi,

G'aybullayeva Hafiza Murod qizi

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Sanoat dizayni kafedrasida talabasi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518755>

Annotatsiya: Bolalar uchun yaratilgan har qanday mebel, bo'lmasin uning dizayniga etibor berish juda muhimdir. Sababi bolalar go'zallikni va rang-barang va shu bilan birga qiziqarli narsalarni juda yaxshi ko'rishadi. Dizayn sohasi kop qirrali sohalardan biri bolib hozirgi kunda zamon talabiga aylanib bormoqda. Xususan yurtimizda ham dizayn sohasiga e'tibor berila boshlangani quvonarli holdir. Ushbu maqolada bolalar kutubxona mebeli haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdim.

Kalit so'zlar: Bolalar uchun kutubxona, birinchi bolalar o'qish zallari, bolalar kitoblari.

O'zbekistonda dizayn sohasini rivojlantirish va shu sohaga munosib bo'lgan kadrlarni tayyorlash boyicha koplak chora tadbirlab olib borilmoqda. Ko'pchilik dizayn sohasini qulayliklaridan behabar bolgani uchun uni nima sababdan hayotimizga tadbiriq qilinayotkanini tushunishi qiyin bo'lishi mumkin albatta. Shu sababdan ham hozirgi kunda bu sohaga yoshlarni jalb qilib hayotimizga biz har kuni foydalanadigan jihozlarni bizga yanada qulayroq qilib takomillashtirib berishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Shu jumladan biz har kuni hayotimizda foydalanadigan turli hil mebellar ayniqsa bolalar mebellari bunga misol bola oladi. Etiborlisi hozirgi kunda bolalar uchun yaratilgan kutubxona va undagi mebellarning dizaynini meni hayron qoldirmoqda. Sababi bolalar nafaqat kitob oq'ishlari balki xordiq olib dam olgan holda kitob mutolaa qilishlari judayam quvonarli hol albatta. Bolalarning dunyoqarashlariga moslashtirib qiziqarli va turli ranglar bilan boyitilgani bolalarda qiziqishlarini yanada oshirishi uchun turtki bo'ladi albatta. Tarixiy jihatdan kutubxonada bolalar va yoshlar uchun alohida bo'lim tashkil etish g'oyasi Angliya-Amerika dunyosida paydo bo'lgan. Dunyodagi birinchi jon Nyuberi bolalar kutubxonasi taxminan 1750 yilda Londonda ochilgan va kutubxonadan ko'ra ko'proq bolalar kitob do'koni bo'lgan. Birinchi haqiqiy

bolalar va o'smirlar kutubxonalari AQShda XIX asr boshlarida-1803 yilda Solsberida (Konnektikut), 1822 yilda Dublinda (Nyu — Xempshir) va Richmondda (Virjiniya) qurilgan. Germaniyada bolalar kutubxonalarining rivojlanishi sekin kechdi, garchi birinchi bolalar o'qish zallari 20-asrning boshlarida paydo bo'lgan (1907 yilda Manxaym va boshqa ko'plab shaharlarda, 1913 yilda Berlinda). 1920-yillarda mamlakatda 16-17 yoshli o'smirlarga mo'ljallangan o'smirlar kutubxonalari paydo bo'la boshladi, ammo ular ham keng tarqalmagan. Mamlakatda bolalar kutubxonalarining faol rivojlanishi urushdan keyingi yillarda boshlangan, ammo faqat G'arbiy Germaniyada (mamlakatning Sharqiy qismida alohida muassasalar o'rniga universal kutubxonalar bilan bolalar zallari tashkil etilgan). 1960-yillarda bolalar va o'smirlar zonalari kattalar kutubxonalaridan qat'iy ajratilgan va xavfsiz joy deb e'lon qilingan. 1968 yilgi islohotdan so'ng "sukunatsiz" deb nomlangan kutubxonalar tashkil etildi, ammo bu xodimlar uchun intizom muammolarini keltirib chiqardi va bu ularning tezda yopilishiga olib keldi. Shundan so'ng kutubxonalar bolalar adabiyoti assortimentini kengaytirish bilan cheklandi va 1980-yillarda ularning tashrifi keskin kamaydi.

Rossiya imperiyasida bolalar kutubxonalari XIX asr oxirida paydo bo'la boshladi. Masalan, 1878 yilda mashhur bibliograf Andrey Toropov Moskvada birinchi ommaviy bolalar kutubxonasini ochdi. XX asr boshida bolalik fenomeniga qiziqish ortib borayotgani fonida bolalar kutubxonalarining umummilliy tarmog'ini rivojlantirish rejalashtirilgan. Birinchi Butunrossiya kutubxonalari Kongressining "bolalar kutubxonalari faoliyati to'g'risida" gi rezolyutsiyasida "bolalarni o'qishga jalb qilish va ularga kitob tanlashda yordam berish zarurati... bolalar kutubxonalari ijtimoiy va xalq kutubxonalari bilan bir qatorda ochilishi kerak bo'lgan mustaqil madaniy va ma'rifiy muassasalar sifatida tan olingan". Uning shaxsiyatini to'g'ri shakllantirish, qobiliyat va iste'dodlarning rivojlanishi ko'pincha bolaning oziga qanchalik qulay bo'lishiga bog'liq. Bolalar uchun kutubxona mebel yorqin, engil, mobil, barqaror, ko'p funktsional, xavfsiz, qisqasi, kitob o'qish uchun qulay bo'lishi kerak.

Bolalar kutubxona mebellarining har qanday buyumlari uning kimga tegishli ekanligini aniq ko'rsatishi kerak, bu bola yoki o'spirin psixikasini shakllantirishga shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradi, ajralmas shaxsni shakllantirish uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar va bolalar birgalikda bolalar kutubxonasi uchun ichki makonni tanlashlari juda muhimdir. Shunda bola har bir kitobni o'zi tanlab o'qishi va o'ziga jalb qiladigan kitobni

tanlashi mumkin bo'лади. Faqatgina bu holda tanlab olingan bolalar kitoblari kattalarning ham, bolalarning ham ehtiyojlari va istaklariga javob beradi.

Bola kutubxonaga borganida o'zini juda qulay muhitda his qila olishi juda zarur, sababi bolalar juda tez zerikib qoladigan tabiatiga egadirlar. Ularning zeriktirmaslik uchun ham ularni qiziqtiradigan ranglar bo'lishi kerak.

Rasim.1.Misrdagi Aleksandriya kutubxonasi

Kitoblar paydo bo'lishi bilan odamlar ularni yig'ishni boshladilar, birinchi kutubxonalar paydo bo'la boshladi. Kutubxona so'zi yunoncha bo'lib, ikkita so'zni qo'shish orqali hosil bo'лади: biblion, yunoncha "kitob" va thēkē (saqlash). Yunon tilidan so'zma – so'z tarjima qilingan kutubxona kitob omborini anglatadi.

Kutubxonalar ming yillar davomida mavjud. O'tgan asrlarda qo'lda yozilgan so'zga katta hurmat bilan munosabatda bo'lishdi, kitob hurmat qilindi va qadrlandi. O'sha paytda kutubxona hurmat va hatto xurofot qo'rquvi bilan o'ralgan edi – bu muqaddas kitoblar saqlanadigan joy. Keyinchalik kutubxonalar takomillashib bordi, va sekin-asta ajralib chiqa boshlagan. Bunga misol tariqasida bolalar kutubxonalarini keltirishimiz mumkun.

Ba'zi manbalarda kutubxona dastlab "o'g'il bolalar va Qizlar uchun Kutubxona" deb nomlangan deb taxmin qilinsada, Allenning Nottingem uchun rasmi qo'llanmasi 1888 yilda nashr etilgan bo'lib, uni "bolalar uchun bepul Davlat kreditlash kutubxonasi va o'qish zali deb ta'riflaydi va ish kunlari soat 4.00-8.00 oralig'ida ochiq bo'lganligini ta'kidlaydi.

Rasim.2. SSSR davlat kutubxonasi

Birinci paydo bo'lgan bolalar kutubxonalari dastlab shunday ko'rinishda bo'lib o'g'il bolalar va qiz bolalar umumiy tarzda foydalanishgan. Bolalar kutubxonalari aniq ma'noda, voyaga etmagan kitobxonlar uchun mo'ljallangan va odatda umumiy kutubxonalarning alohida xonalarida saqlanadigan maxsus kitoblar to'plamlari. Ammo kengroq nuqtai nazardan, bolalar kutubxonalari yoshlarni dunyoning eng yaxshi adabiyoti bilan tanishtirishga va yaxshi o'qishga doimiy muhabbatni rivojlantirishga intiladigan ta'lim agentligi sifatida ta'riflanishi mumkin. Shuning uchun ularning ishi jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan, ammo bolaning tashqi o'qishiga cheklangan ta'sir ko'rsatadigan davlat maktablarini to'ldiradi va undan ustundir. Bolalar kutubxonalari ham yildan yilga yangilanib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunga kelib bolalar uchun ko'plab yangiliklar yaratilib kelinmoqda, ayniqsa ularning ta'lim olishlari uchun ko'pgina qulayliklar yaratilmoqda. Bugungi kundagi bolalar kutubxonalari birinchi yaratilgan kutubxonalardan tubdan farq qilib bolalarning bilim olishlari va ularni zeriktirmaslik uchun ham har taraflama qiziq va rang-barang qilib yaratilmoqda. Nafaqat kutubxonalarga balki uning ichidagi mebellarga ham alohida etibor berilib, hattoki bolalar hordiq chiqargan holda kitob mutolaa qilishlari uchun qulayliklar yaratilmoqda.

Rasim.3. Amerikadagi bolalar kutubxonasi

Mebel (lot. mobilis — qo'zg'aladigan, osongina suriladigan), jihoz — xonalar, istirohat bog'lari, ko'chalar jihozining asosiy turi. Maishiy (uy-ro'zg'orda ishlatiladigan), jamoat binolari va joylari (bog'chalar, maktab, o'quv yurtlari, idoralar, teatr, klub, kinoteatr, do'konlar, kafe va restoranlar, sanoat binolari va boshqalar) da qo'llaniladigan xillarga bo'linadi. Masalan (kursi, xontaxta, javon, belanchak, beshik, stul, stol, shkaf, karavot, divan, sandiq, kuti, skameyka, parta va boshqalar) insonning mehnati — mashg'uloti, dam olishini qulaylashtirish uchun xizmat qiladi. Yog'ochning qattiq turlari (eman, shamshod, yong'oq, nok, qayin, lipa, tol, terak, kizil daraxt, chinor, qayrag'och, olxa, shumtol, archa, qarag'ay, tilog'och va boshqalar), metall va plastmassadan ishlanadi, novdalardan to'qiladi. Vazifasi, tuzilishi, materialiga qarab juda ko'p turlarga bo'linadi, har bir turining ham bir necha xili bo'ladi (mas, stolning ovqat tayyorlash va ovqatlanishda ishlatiladigan, yozuv stoli kabi xillari, javonning kitob terib qo'yiladigan, korxonada — asbob-uskunalar saqlanadigan xillari bor). Maishiy (uy-ro'zg'or) da ishlatiladigan. Mebellar yotoqxona, mehmonxona, oshxona, kutubxona va hovli mebellari kabi xillarga bo'linadi. Bir xonali uylarga mo'ljallab ishlab chiqariladigan Mebellar ham yotoqxona, ham mehmonxona vazifasini o'taydi.

Rasim.4. Chikago bolalar ktubxonasi

Mebellar (divankaravot, kreslokaravot). Ikki, baʼzan undan ortiq turi birlashtirilgan Mebellarlar ham ishlab chiqariladi. Tuzilishi va texnologik jihatlariga koʻra, Mebellar joyidan qoʻzgʻalmaydigan va qoʻzgʻaladigan, yigʻma, devorga oʻrnatiladigan va boshqa xillarga boʻlinadi. Mebellar xonani, bino ichini badiiy bezash uchun xizmat qiladi, amaliy sanʼat sohasi ham hisoblanadi Mebellarni bezashda rassomlik, haykaltaroshlik va naqshdan foydalaniladi. Mebellar kattalar uchun ham bolalar uchun ham koʻpgina qulayliklarni yaratib bera oladigan jihozdir. Bolalar katta miqdorda narsalar turli xil, oʻyinchoqlarga, rangli kitoblarga qiziqishadi. Ularning dunyosi bor va ular juda koʻp narsalarga ega.

Bolalar kutubxonasini bezatish va oʻzgartirish bir tarafdin zavqli, boshqa tarafdin olib qaraganda oson ish ham emasdir. “Bolalar uchun moʻljallangan kutubxona mebeli dizayni” mavzusini olishga muvaffaq boʻldim. Bunda albatta bolalarning qiziqishlari, ularning qaysi ranglarni yaxshi koʻrishi, qanday oʻyinchoqlar yoqishi, qaysi ertak qahramonlarini va kino yulduzlarini yoqtirishlarini bilishning oʻzi kamlik qiladi. Buning uchun bolalar kutubxonalarini qaysi jihatdan loyihalash kerakli va nimalarga eʼtibor berish kerakligi, qaysi stilda qoʻllash kerakligi, qaysi mebeldan qaysi vaqtda foydalanish kerakligi bir zum hayolga choʻmdiradi.

Bolalar kutubxonasi bolaning shaxsiyatini rivojlantirishda juda muhim rol oʻynaydi, chunki u uchun uning fikirlash doirasini oʻstiradigan xona, ham dunyoni bilish boshlanadigan joy va muhitdir. Uning shaxsiyatini toʻgʻri shakllantirish, qobiliyat va isteʼdodlarning rivojlanishi koʻpincha bolaning qanchalik qulay boʻlishiga bogʻliq. Bolalar uchun mebel yorqin, engil, mobil, barqaror, koʻp funktsional, xavfsiz, qisqasi, hayot uchun mebel boʻlishi kerak. Maxsus xavfsizlik talablari nafaqat oʻtkir burchaklarning yoʻqligi, balki bolalar mebellarini tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallarning ekologik xavfsizligiga ham tegishli.

Bunday materiallar MDF va zarrachalar paneli mebellar yasashga juda qulay bo'lib, ayniqsa bolalar uchun ekologik jihatdan toza va havfsiz hisoblanadi. Bolalar mebelining muhim xususiyati uning chidamliligi, chunki bolalarning tasavvurlari ko'pincha ichki narsalarga odatlanmagan xususiyatlarga ega bo'ladi, masalan, to'shak trambolin sifatida ishlatiladi. Noto'g'ri tanlangan bolalar mebellari turli xil kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi – tez buziladigan, sifatsiz, mebellar tanlash yuqori shikastlanishlarga sabab bo'lib, bolalar va o'spirinlarda ruhiy noqulayliklarni keltirib chiqaradi.

Bolalar mebellarining har qanday buyumlari uning kimga tegishli ekanligini aniq ko'rsatishi kerak, bu bola yoki o'spirin psixikasini shakllantirishga shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradi, ajralmas shaxsni shakllantirish uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar va bolalar birgalikda bolalar kutubxonasi uchun ichki makonni tanlashlari juda muhimdir. Keyin bola har bir mebel qismini o'zi sinab ko'rishi va atmosferaning jozibali elementlarini tanlashi mumkin bo'ladi. Faqatgina bu holda sotib olingan bolalar mebellari kattalarning ham, bolalarning ham ehtiyojlari va istaklariga javob beradi. Mebelning xafsizligi va mebel tanlashga e'tibor berish bilan birqatorda uning stillariga ham ahamiyat bergan holda tanlashimiz muhimdir. Sababi xona muhitiga mos keladigan stildagi mebel uni yanada ko'rkamroq qilib ko'rsatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. I.V. Dmitrieva SAN'AT TARIXI (1-qism) Учебная поссоба // Toshkent -2020. С. 1-204
2. Рахманов Ж.М. Концепция развития рекламного искусства // Наука, образование и культура. 2020. №6 (50).
<https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-razvitiya-reklamnogo>.
3. Kamiljanovna A. S. Corrugation and its Application in Furniture Design //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 123-128.
4. Абдусаламова Ш. К. и др. Искусство Англии, архитектура британского парламента, творения Тернера и Констебля //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 448-454.
<https://intereuroconf.com/index.php/PPFIIR/article/view/4122/3124>
5. Абдусаламова Ш. К. и др. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА НАПОЛЕОНА //" USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
<https://www.intereuroconf.com/index.php/ispc/article/view/3636>

6. Kamiljanovna A. S. et al. FRANTSIYA SAN'ATI. BARBIZON MAKTABI. TEODOR RUSSO, JAN FRANSUA MILLE //SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH". – 2024. – Т. 17. – №. 1.

<https://intereuroconf.com/index.php/PPFIIR/article/view/4122/3124>

7. Рахманов Жахонгир Мамашарибович. Разработка концепции дизайна рекламного проекта // Наука, образование и культура. 2020. №3 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kontseptsii-dizayna-reklamnogo-proekta/viewer>

